

BO'LAJAK MENEJER O'QITUVCHIDA KASBIY KOMPETENTKIKNI SHAKLLANTIRISH

Mahmudova Shodiya Alisherovna

Namangan davlat univarsiteti talabasi

Nizamova Muyassar Nuriddinovna

Ilmiy rahbar:

Namangan davlat univarsiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7741193>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolajak menejer o'qituvchini kasbiy kompetentlik, kompetensiya tushunchasining mazmun mohiyati ochib berilgan. ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni pedagogic jihatdan rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan. Bo'lajak menejer o'qituvchilar uchun egallanishi mumkin bo'lgan pedagogik kompetentlikning rivojlanish darajasini aniqlaydigan kompetensiyalar majmuasi mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kasbiy kompetentlik, kasbiy mobillik, menejer o'qituvchi, shaxsiy tajriba, texnologiyalar, amaliy faoliyat, rivojlantirish.

Klyuchevye slova: kompetentnost, professionalnaya kompetentnost, pedagog-menedjer, lichnyy opyt, texnologii, prakticheskaya deyatelnost, razvitie.

Bugungi kunda fan va texnika rivoji ta'lim va uning natijalariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirishni talab etmoqda. Shunga asosan, yangi avlod standartlarini yaratish pedagoglarning oldiga muhim vazifa qilib qo'yilmoqda. Hozirgi vaqtgacha yaratilgan davlat ta'lim standartlari tizimli-faoliyatli yondashuvga asoslangan, ya'ni ta'lim maskanlarining maqsadini v bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzida aniqlashtirishdan iborat edi. Shu bois yangi davlat ta'lim standartlarini o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan.

Biz g'aroyib davrda yashayapmiz: atrofimizdagi olam juda tez sur'atlarda, tanib bo'lmas darajada o'zgaryapti. Shuning uchun o'sib kelayotgan avlod bilan ishlaydigan o'qituvchi quyidagilarga tayyor bo'lishi kerak:

O'zgarish. Bu eng qiyini, biroq to'laqonli shaxs sifatida mavjud bo'lish uchun zarur bo'lgan shart.

O'z xatolarini tan olish. Hech narsa qilmagan kishigina xato qilmaydi. Bo'lajak menejer o'qituvchi esa bundaylar toifasiga kirmasligi aniq.

Rivojlanish. Agar jahon sur'ati bir necha avlodlar davomida o'zgarmagan bo'lsa, hozirda u shu qadar tez sur'atlarda rivojlanyaptiki, "Alisa Ko'zgu orti mamlakatida"gi Qora qirolicha aytganidek, o'z joyida qolish uchun "oyoqni qo'lga olib yugurish kerak".

Bo'lajak menejer o'qituvchi zamonaviy o'quvchilar nima bilan yashayotganini ham tushunishi kerak. Bundan tashqari, bo'lajak menejer o'qituvchi zamonaviy

o'quvchilar boshqacha ekanini yodda tutishi lozim. Ular internetda yashashmoqda, ularda katta odam madaniyati yo'q. Foyda keltirish va o'z mehnati mahsulidan bahra olish uchun zamonaviy muallim va o'qituvchilar quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak.[1]

Asosiy qism

Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati o'qituvchi kadrlarning kasb mahorati va savodxonligiga bevosita bog'liq. Bo'lajak menejer o'qituvchi-pedagogik-psixologik jihatdan o'z ixtisosligi bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, kasbiy tayyorgarlikka va yuksak axloqiy fazilatlariga ega, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdir. O'z mutaxassisligi bo'yicha eng so'nggi bilimlardan xabardor bo'lishi, ta'limni pedtexnologiyalar hamda axborot texnologiyalaridan foydalanib, amaldagi o'quv-tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etishi, ta'limda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olib, o'z mahoratini, bilimini va qobiliyatini namoyish etishi, o'quvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olgan holda ular tomonidan bilimlarni o'zlashtirishga sharoit yaratish, O'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligini ta'minlashi, shaxsni har tomonlama kamol topishini faollashtirishi shu bilan birga kasbiy mobillik takomillashib borishi lozim.[2]

Metodologiya va tadqiqot metodologiyasi

L.M.Mitina pedagogik kompetentlik - deganda predmet haqidagi bilimlar, o'qitish metodikasi va didaktikasi, pedagogik muloqot ko'nikma va malakasi, shuningdek o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish, o'zo'zini amalga oshirish usullari va vositalarining uyg'un birlashishini tushungan.

Nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, tadqiqotlar izchil, bir-biriga mos keladi va shaxsiy mobillikning individual - faollik, moslashuvchanlik, yuqori energiya zahirasi xususiyatlariga asoslangan hamda xatti-harakatlarda namoyon bo'ladigan integral shaxsiy xususiyat sifatida aniqlashga imkon beradi. Tahlillarga ko'ra, tadqiqotchi olimlar shaxsiy mobillik xususiyatlarini kasbiy mobillik tarkibiga kiritadilar: faollik, moslashuvchanlik, faoliyatni tezda o'zgartirish qobiliyati, o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorgarlik kabilar

Kasbiy mobillik deganda kasbiy faoliyatga doir o'zgaruvchan sharoitlarda o'z-o'zini rivojlantirish, muayyan vaziyatlarda tezkor yechim topish, kasbiy ehtiyojlarini anglash va zamonaviy talablarga moslashtirishga tayyorlik qobiliyatini rivojlantirishni ifodalaydigan integrativ xususiyatini tushunamiz. Shuningdek, bo'lajak menejerlarda ijtimoiy hayot, ta'lim-tarbiya muhiti va kasbiy faoliyatiga oid tushunchalarni bilish faolligi, o'zgaruvchan vaziyatlarni

boshqarish, tezkor moslashish, maqsadga intilish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish, axborotlar bilan ishlash, hamkorlik mazmunini tushunishga oid bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lish zarurligini ifodalaydi.[3]

Xulosa

Oliy ta'lim muassasalarining saytlarini rivojlantirish va ular asosida oliy ta'lim muassasalarining imkoniyatlari doirasidan ko'proq ma'lumotlarni berish bilan bo'lajak menejrlarni jalb qilish imkoniyatlari ham oshishi mumkin. QS reyting agentligi rasmiysi Sergey Xristolyubov (Nizamova M.N., 2022) o'zbek oliy ta'lim muassasalarining ayni shu jihatini rivojlantirish zarurligini ta'kidlab o'tgan. Ta'limga tegishli vazirliklarning akademik mobillikka oid tartib-qoidalarning ishlab chiqilishi, bevosita akademik mobillik dasturlari orqali talabalar imkoniyatlari darajasi belgilanishi bilan bog'liqdir.[4] Oliy ta'lim Davlat ta'lim standarti, o'quv dasturi va darsliklarni takomillashtirish yo'nalishida muayyan ishlar olib borilayotgan bir paytda, mavjud an'anaviy mazmundan voz kechish qiyin kechsa-da, ta'lim mazmunini yanada aniqlashtirish lozim bo'ladi

Adabiyotlar:

1. Низамова, М. Н. (2022). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ / УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ. Science and innovation, 1(В3), 530-532.
2. qizi Sarimsoqova, M. O., & Nizamova, M. N. (2022, December). DUDUQLANISH. DUDUQLANUVCHI O 'SMIR VA KATTALAR BILAN OLIV BORILADIGAN ISHLAR METODIKASI. In INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 10, pp. 44-48).
3. Nuriddinovna, N. M. (2022). NUTQNI TO'LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK KORREKSION ISHLAR TIZIMI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22.
4. Nuritdinovna, N. M. (2022). BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 61-63.
5. Низамова, М. Н. (2022). ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 59-61.
6. Низамова, М. Н. "ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА." Ученый XXI века 5-1 (86) (2022): 59-61.

7. НИЗАМОВА, М. (2022). DEVELOP THE PROFESSIONAL MOBILITY OF STUDENTS PEDAGOGICAL ESSENCE AND FUNCTIONS. UNIVERSITETI XABARLARI, 1(9).
8. Nuritdinovna, N. M., & Murtozaevna, M. M. (2022). PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING PROFESSIONAL MOBILITY OF FUTURE MANAGERS. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).

